

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 332.1–043.86

SKRYPNYK V.V.

Functioning of regional economic systems in the context of their innovative development

The subject of research. *One of the most relevant for solving the problems of modern functioning of the national economy in general and the economy of the regions in particular is the strategic regulation of institutional support for its functioning and maintaining appropriate competitive positions in the context of globalization. For Ukraine, the problem of ensuring the functioning of economic systems is particularly important, due primarily to the peculiarities of using the innovative potential of the industry. That is why there is a need to develop strategic measures to ensure the innovative development of economic systems at the regional level, which is a complex issue that requires the formation and implementation of effective tools for sustainable economic growth through systematic generation of new knowledge, competitive mechanisms, entrepreneurial activity and timely optimal state support.*

The purpose of the study. *The article is devoted to the study of the functioning of regional economic systems in the context of their innovative development, in particular, a number of patterns of innovative development of economic systems were identified and their impact on the quality of life in the region, the range of certain problems hindering the introduction of innovation in enterprises and identified science-based measures to improve economic systems at the regional level.*

Research methods. *The theoretical and methodological basis of the study is a system of general scientific and special methods, including: retrospective analysis – to form a theoretical and methodological basis for innovative development of economic systems; analysis and synthesis – to clarify the scientific categories of concepts in accordance with the research topic, the allocation of principles in certain areas of research; comparative analysis – to identify trends in changing models of economic systems at the regional level; graphic – for a schematic representation of the theoretical and methodological foundations of the impact of innovation ecosystem factors on the quality of life in the region.*

Conclusions. *Further research of innovative development of enterprises in the agro-industrial sphere in the context of Ukrainian realities is envisaged, taking into account integration and globalization conditions.*

Key words: *national economy, economic systems, innovative development, regional economy, innovation process, innovation activity, business incubators, clusters.*

Функціонування регіональних економічних систем в контексті їх інноваційного розвитку

Предмет дослідження. Однією з найбільш актуальних, для вирішення проблем сучасного функціонування національної економіки в цілому та економіки регіонів зокрема є стратегічне регулювання інституційного забезпечення її функціонування та збереження відповідних конкурентоспроможних позицій в умовах глобалізації. Для України проблема забезпечення функціонування економічних систем має особливо важливе значення, що зумовлюється, насамперед, особливостями використання інноваційного потенціалу галузі. Саме тому виникає необхідність розробки стратегічних заходів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем на регіональному рівні, що є складним питанням, яке потребує формування та реалізації дієвих інструментів, прийомів для стійкого економічного зростання, шляхом системної генерації нових знань, конкурентних механізмів, активізації підприємницької активності та своєчасної оптимальної державної підтримки.

Мета дослідження. Стаття присвячена дослідженню функціонування регіональних економічних систем в контексті їх інноваційного розвитку, зокрема виявлено низку закономірностей інноваційного розвитку економічних систем та доведено їх вплив на якість життя населення в регіоні, визначено коло певних проблем що стримують впровадження інновацій в діяльність підприємств та розроблено науково-обґрунтовані заходи спрямовані на покращення стану економічних систем на рівні регіону.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є система загальнонаукових і спеціальних методів, серед яких: ретроспективного аналізу – для формування теоретико-методологічного підґрунтя інноваційного розвитку економічних систем; аналізу та синтезу – для уточнення наукових категорій понять відповідно до теми дослідження, виділення принципів за окремими напрямками дослідження; порівняльного аналізу – для виявлення тенденцій у змінах моделей розвитку економічних систем на регіональному рівні; графічний – для схематичного подання теоретико-методологічних основ впливу факторів інноваційної екосистеми на якість життя населення у регіоні.

Висновок. Передбачається подальше дослідження інноваційного розвитку підприємств в агропромисловій сфері в контексті українських реалій, з урахуванням інтеграційних та глобалізаційних умов.

Ключові слова: національна економіка, економічні системи, інноваційний розвиток, регіональна економіка, інноваційний процес, інноваційна діяльність, бізнес-інкубатори, кластери.

СКРИПНИК В.В.

Функционирование региональных экономических систем в контексте их инновационного развития

Предмет исследования. Одной из наиболее актуальных, для решения проблем современного функционирования национальной экономики в целом и экономики регионов в частности является стратегическое регулирование институционального обеспечения ее функционирования и сохранение соответствующих конкурентоспособных позиций в условиях глобализации. Для Украины проблема обеспечения функционирования экономических систем имеет особенно важное значение, что обусловлено прежде всего особенностями использования инновационного потенциала отрасли. Именно поэтому возникает необходимость разработки стратегических мер обеспечения инновационного развития экономических систем на региональном уровне, что является сложным вопросом, требующим формирования и реализации действенных инструментов, приемов для устойчивого экономического роста путем системной генерации новых знаний, конкурентных механизмов, активизации предпринимательской активности и своевременной оптимальной государственной поддержки.

Цель исследования. Статья посвящена исследованию функционирования региональных экономических систем в контексте их инновационного развития. улучшение состояния экономических систем на уровне региона, в частности, выявлен ряд закономерностей инновационного развития экономических систем и доказано их влияние на качество жизни населения в регио-

не, определен круг определенных проблем сдерживающих внедрение инноваций в деятельность предприятий и разработаны научно–обоснованные мероприятия, направленные на улучшение состояния экономических систем на уровне региона.

Методы исследования. Теоретико–методологической основой исследования является система общенаучных и специальных методов, среди которых: ретроспективный анализ – для формирования теоретико–методологической основы инновационного развития экономических систем; анализа и синтеза – для уточнения научных категорий понятий в соответствии с темой исследования, выделение принципов по отдельным направлениям исследования; сравнительного анализа – для выявления тенденций в изменениях моделей развития экономических систем на региональном уровне; графический – для схематического представления теоретико–методологических основ влияния факторов инновационной экосистемы на качество жизни населения в регионе.

Вывод. Предполагается дальнейшее исследование инновационного развития предприятий в агропромышленной сфере в контексте украинских реалий с учетом интеграционных и глобализационных условий.

Ключевые слова: национальная экономика, экономические системы, инновационное развитие, региональная экономика, инновационный процесс, инновационная деятельность, бизнес–инкубаторы, кластеры.

Formulation of the problem. In the current conditions, the development of the regional economy acquires somewhat different, strategic features. This is due to the conceptual change in the nature of human development, its entry into the post–industrial economy, which is based on intensive innovative type of economic growth, which leads to an avalanche of new scientific discoveries, products and industries [1, p. 15]. As a result, the development of the region’s economy is also often affected by natural disasters. Increasingly, she faces new challenges to which she simply does not have time to respond and as a result loses competitive position, which further affects the level of material well–being of the population. Therefore, when understanding the development of the regional economy should take into account the general processes of dynamic change with increasing trends.

Analysis of recent research and publications. Innovative development was actively studied by such domestic scientists as L. Vashchenko, O. Hrynkevych, D. Dzvinchuk, O. Drugov, G. Zelin–ska, V. Kremen, T. Lukina, S. Nikolaenko, L. Semiv, A. Shevchuk, etc.

However, to date, there is a lack of research on the analysis of economic systems and the business environment in the context of innovative development. Certain scientific research should attract the attention of theorists and practitioners in the context of substantiating the development of regions and their functional significance for the country’s exit from the crisis.

Innovative development of the regional economy involves increasing the importance of innovation processes in improving the system of relations arising from the redistribution and mobilization of resources.

Forming the goals of the article. The aim of the research is to identify certain shortcomings in existing models of innovative development of economic systems at the regional level and substantiate the impact of innovative economic system on quality of life at macro, meso and micro levels, as well as improving the existing innovative economic system by creating clusters at regional level.

Presentation of the main material of the study. Creating an innovative economic system at the regional level is a complex and complex activity that creates conditions and prerequisites for improving the quality of life in the region. The expediency of their creation and development is confirmed by the successful experience of many companies in many countries around the world. In the case of created innovative economic systems, it becomes possible to apply integrated approaches to management, which leads to a reduction in the required resources. Enterprises operating under conditions of innovative ecosystems are much more favorable conditions against similar structures, which in normal conditions.

Fundamentally new, innovative solutions are needed to solve modern problems. It is important that innovative solutions must be implemented at all levels: from a specific enterprise to global technological chains (value chains) [4, p.142]. The creation of innovative economic systems in the region

significantly facilitates the process of overcoming these problems and making effective management decisions that extend to all levels.

It should be noted that, despite the fact that the problem of studying the patterns of innovative development of economic systems is devoted to a large number of studies, the study of their impact on quality of life in the region is given insufficient attention.

Many of the previously tested economic models either do not work or do not provide the efficiency required of them today. At the same time, some of the leading economists in the world and in our country, which still reproduces old ideas, offer well-known recipes that, indeed, were effective a few decades ago. However, at present they do not give the positive economic effect in rapidly changing conditions, or along with the positive economic effect there is a pronounced negative social effect, which allows to replicate previously tested models of most national economies, including domestic [11, p. 9].

Modern management should be based on systems theory and have a system-forming and system-supporting nature. Eliminating the diversity of management processes, achieving strategic goals of the region contributes, in particular, to the creation and development of innovative economic systems.

Improving innovation processes is one of the most promising means of strengthening the competitiveness of individual enterprises, which ultimately leads to the growth of the economy as a whole. To achieve significant results in this area requires the development of a set of measures consisting of a number of areas.

Among them are purposeful support of priority areas of innovation, improving the legal framework aimed at protecting intellectual property rights, creating a favorable economic climate that can increase the interest of business entities in implementing scientific and technological achievements and investment inflows and others [5, p. 97].

In the conditions of innovative development of economic systems, the improvement of the quality of life of the population of the region is the result of a whole set of factors that have both separate and cumulative effects.

The impact of the innovative economic system on the quality of life of the population is observed at the macro, meso and micro levels. The emergence and development of innovation ecosystems is usually the result of the state innovation strategy. Innova-

tive ecosystems are also formed under the influence and taking into account global social, technological and economic changes. The infrastructure of modern innovation ecosystems is created taking into account the latest developments in the field of health care, transport, communications, housing. Particular attention is paid to creating a favorable ecological environment in the region.

Clusters have a significant impact on the formation of socio-economic conditions in the region. The creation of a cluster involves not only the location of economic entities, but also the organization of infrastructure and logistical mechanisms of cluster interaction between them. A cluster is a group of interconnected ones concentrated on a compact territory, which complement and strengthen competitive and innovative advantages in comparison with separate production units [2, p. 25].

The functional features of the cluster are: geographical proximity, common principles and technologies, common raw material base, common modernized infrastructure, interaction of enterprises in the production and marketing spheres.

Schematically, the process of influence of factors determined by the innovative development of the economic system on the quality of life of the population in the region is presented in Figure.

The main goal of integrating enterprises and infrastructure into clusters is to increase the competitiveness and sustainability of enterprises, reduce the cost of maintaining and developing units that perform joint functions at these enterprises, as well as finding cheaper and more reliable supplies of raw materials, goods and services. the final product [3, p. 157].

A characteristic feature of innovation ecosystems is their ability to be the center of idea generation. In this regard, the presence of educational and research institutions is not just important, but necessary, as evidenced by the history of innovation ecosystems. Technology parks, business incubators, structures of commercialization of developments operating in the region, create conditions for the creation of new jobs and increase the income of the population involved in the development and implementation of innovations. The emergence of innovative ecosystems in the region, which use the latest and most advanced technologies in their daily activities, increases the social status of the region, which leads to an increase in the social status of the people who work in them.

Model of influence of factors of innovation ecosystem on the quality of life of the population in the region

Conclusions

Creating an innovative ecosystem in the region is a complex and complex activity, the implementation of which requires a large amount of material, labor and time resources. The experience of many economically successful and high-tech companies that have emerged in the conditions of the formed innovation ecosystem confirms the fact that the conditions created in innovation ecosystems contribute to the achievement of technological breakthrough.

At the same time, the development of innovative ecosystems in the region contributes to solving the problem of improving the quality of life. It is the result of the positive influence of a whole range of physical, emotional and social factors. A special role in this process is played by the creation of the region's innovation infrastructure.

The formation of innovation ecosystems helps to improve governance in the region, facilitates the development and implementation of advanced innovative technologies, promotes their competitiveness, creates conditions for harmonious development of the region in the active implementation of innovative technologies in everyday life.

Список використаних джерел

1. Антохов А.А. Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. 2015. № 2 (5). С. 7–18.
2. Безус А.М., Шевчун М.Б., Безус П.І. Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 24–28.
3. Другов О.О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України: монографія. Університет банківської справи НБУ (м. Київ); НАН України. ІРД. – К.: УБС НБУ, 2010. – 284 с.
4. Калінеску Т.В., Пономарьова І.В., Наталенко М.О. Інноваційна стратегія розвитку підприємств на основі збалансованої системи показників: монографія. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. 286 с.
5. Ковтун О.І. Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2013. № 1. С. 86–101.
6. Лук'яненко Д.Г., Лук'яненко О.Д., Дорошенко О.С. Імплементация парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку. Міжнародна економічна політика. 2013. № 2 (19). С. 5–26.

7. Петренко В.П. До ідентифікації основних проблем інтелектуалізації та інтелектуально-інноваційного розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] Gisap.eu. – Режим доступу: <http://www.gisap.eu/ru/node/1131>.

8. П'ятницька Г.І. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та наукові підходи до формування вибору. Проблеми науки. 2011. № 11. С. 21–29.

9. Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

10. Семенюк О.М. Узагальнення теоретичних підходів до сутності інноваційної стратегії підприємства. Економічний аналіз. 2013. Т. 13. С. 372–379.

11. Семикіна, М. В. Інтелектуальний потенціал: проблеми реалізації. Економіка і управління. 2013. №6. С. 8–14.

12. Юринець З.В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : СПЛОМ, 2016. 412 с.

References

1. Antohov, A.A. (2015), «Innovative development of economy of Ukraine in the light of international experience», *Naukovij visnik MNU im. V.O. Suhomlins'kogo: zb. nauk. prac*, vol. 2 (5), p. 7–18.

2. Bezus A.M., Shevchun M.B., Bezus P.I. (2019) *Perspektyvy' innovacijnogo rozvytku rozdrіbnoyi torgivli v Ukrayini* [Prospects for innovative retail development in Ukraine]. *Ekonomika ta derzhava*, vol. 5, pp. 24–28.

3. Drugov, O. O. (2010). *Investment security intellectualization of economy of Ukraine*. Kyiv: UBS NBU.

4. Kalinescu T.V., Ponomareva I.V., Natalenko M.O. (2013) *Innovacijna strategiya rozvytku pidpry'emstv na osnovi zbalansovanoi sy'stemy' pokazny'kiv* : monografiya [Innovative strategy of enterprise development based on a balanced scorecard : a monograph]. Luhansk : Volodymyr Dahl East Ukrainian National University.

5. Kovtun O.I. (2013) *Imperatyv innovacijnoyi strategiyi v sy'stemi upravlinnya konkurentospromozhnisty dlya vitchy'znyany'x pidpry'emstv v umovax permanentnoyi kry'zy' nacional'noyi ekonomiky'* [Imperative of innovative strategy in control system by a competitiveness for domestic enterprises in the conditions of permanent crisis of national economy]. *Bulletin of Sumy State University. Series: Economics*, no. 1, pp. 86–101.

6. Luk'yanenko, D.H. Luk'yanenko, O.D. and Doroshenko, O.S. (2013), «The implementation of the paradigm of the knowledge economy in the strategy of national economic development», *Mizhnarodna ekonomichna polityka*, vol. 2 (19), pp. 5–26.

7. Petrenko, V. P. (n.d.). To identify the key issues and intellectualization intellectual and innovative development of Ukrainian society. *Gisap.eu*. Retrieved December, 1, 2014, from : <http://www.gisap.eu/ru/node/1131>.

8. Pyatnytska G.I. (2011) *Innovacijni strategiyi v suchasny'x umovax gospodaryuvannya: sut' ta naukovy pidhody' do formuvannya vy'boru* [Innovative strategies in modern business conditions: the essence and scientific approaches to the formation of choice]. *Problems of science*, no. 11, pp. 21–29.

9. Rohoza M.Ie., Verhal K.Yu. *Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpry'emstv: modeli ta mekhanizmy* : monografiya [Strategic development of innovative enterprises: models and mechanisms : monograph]. Poltava : RVV PUET.

10. Semenyuk O.M. (2013) *Uzagal'nennya teorety'chny'x pidhodiv do sutnosti innovacijnoyi strategiyi pidpry'emstva* [Theoretical approaches generalisation to the nature of an enterprise innovative strategy]. *Ekonomichnyy analiz*, p. 13, pp. 372–379.

11. Semykina, M. V. (2013). Intellectual potential, problems of implementation. *Economics and Management*, 6, 8–14.

12. Yurinetz Z.V. (2016) *Formuvannya innovacijny'x strategij: teoriya, metodologiya, prakty'ka* : monografiya [Formation of innovative strategies: theory, methodology, practice : monograph]. Lviv : SPLOM

Дані про автора

Скрипник Вікторія Віталіївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Старобільськ, Україна
e-mail: viktoriaskrypnyk777@gmail.com

Данные об авторе

Скрипник Виктория Витальевна,

к.э.н., доцент кафедры финансов, учета и банковского дела, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, г. Старобельск, Украина
e-mail: viktoriaskrypnyk777@gmail.com

Data about the author

Skrypnyk Viktoriia,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, LTSNU – Universidade Nacional Luhansk Taras Shevchenko, Starobilska, Ukraine
e-mail: viktoriaskrypnyk777@gmail.com